

Corrientes teóricas sobre aprendizaje combinado en la educación

Rene E. Cuevas¹, Angelino Feliciano¹, Arturo Miranda², Arnulfo Catalán¹

Unidad Académica de Ingeniería¹, Unidad Académica de Ciencias de la Educación²

Universidad Autónoma de Guerrero

Chilpancingo de los Bravo, Gro; México

[reneecuevas, catalanvillegas]@uagro.mx, angelfmorales@gmail.com, armira2000@hotmail.com

Abstract— After studying some researches about education, it was found that in the 21st century, there is still some resistance to the ICT usage as teaching tools to overcome the traditional teaching in senior high and higher level teachers and professors. In this regard, the Blended Learning model (BL) is proposed to encourage these teachers and professors to use the ICT. BL is a model that includes important aspects of the theoretical current of constructivism involving students in their own learning processes. BL presents essential components through a mixed mode where the virtual and physical presences converge; traditional and virtual spaces are combined; attended and no attended times; analog and digital resources; and impacts on organizational models.

Keyword— *Blended Learning, competencias, constructivism, TIC*

Resumen— Después del estudio de diversas investigaciones en materia educativa, se encontró que aún en este siglo XXI existen resistencias de docentes de nivel medio superior, superior y posgrado a aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas didácticas que superen la enseñanza tradicional. Al respecto, el modelo de Blended Learning (Aprendizaje Combinado) es propuesto para motivar a estos maestros y profesores al uso de las TIC. Este modelo recoge aspectos relevantes de las corrientes teóricas del constructivismo que involucra al estudiante en sus propios procesos de aprendizaje. El Aprendizaje Combinado presenta componentes esenciales a través de la modalidad mixta, donde convergen lo presencial y lo virtual; combina espacios: tradicionales y virtuales; tiempos presenciales y no presenciales; recursos analógicos y digitales, con impacto en los modelos organizativos.

Palabras claves— *aprendizaje combinado, competencias, constructivismo, TIC.*

I. INTRODUCCIÓN

Cuando en las Instituciones de Educación Superior existen docentes que no se esfuerzan por aprovechar de forma apropiada los avances de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la elaboración y aplicación de los Planes de curso y/o secuencias de trabajo de los contenidos temáticos de los Planes de Estudio, resulta en gran medida un problema de tipo instrumental pero también de la calidad del trabajo docente y en consecuencia, se reduce la posibilidad de mejorar la calidad de los aprendizajes significativos.

El pretender integrar estrategias didácticas específicas para establecer un esquema de trabajo en el aula desde la propuesta del Blended Learning (Aprendizaje Combinado) sin mayores referentes conceptuales, puede resultar para algunos, un tanto frustrante sobre todo si no es bien orientado; este tipo de experiencias suelen pasar en la actualidad con más frecuencia en Instituciones de Educación Superior (IES), debido a que, para el caso de México, no se cuenta con instituciones de formación continua orientadas a actualizar a los profesionistas en el área de la docencia, como si ocurre en los niveles de educación básicos y medios básicos del país.

Por consiguiente, nace la necesidad de tomar en cuenta las experiencias exitosas de la opción didáctica Aprendizaje Combinado para su aplicación en las IES en México, empezando por recurrir a los fundamentos teóricos que dieron origen a esta propuesta metodológica y con ello destacar la importancia que ha tenido en el logro de la calidad educativa.

Para una mejor comprensión del Aprendizaje Combinado, cabe remitirse también al análisis de las corrientes teóricas que aplican y trabajan el constructivismo que ayudan en primer lugar, a superar el aprendizaje memorístico y tradicional; y, en segundo lugar, permite salir bien librados en las evaluaciones que se aplican a las IES a través de los Comités Evaluadores que se remiten a criterios basados en el enfoque por competencias, instituido en México a partir de los inicios de la primera década del presente siglo.

Por último, el objetivo del presente trabajo, es el de contribuir a desarrollar un marco conceptual sólido, respecto al Aprendizaje Combinado y abrir las posibilidades para que en futuras investigaciones, sea posible documentar y recoger las experiencias relevantes que logran los docentes en su búsqueda por mejorar los niveles de aprendizaje en el estudiante.

II. METODOLOGÍA

Para la realización de la presente investigación científica se utilizó la técnica de recopilación de información, se formó una selección de investigadores que han fundado su experiencia con el modelo de aprendizaje combinado, posterior a la detección de los investigadores en su totalidad docentes expertos en la impartición de la docencia, se pudo analizar cuales son los aportes que han dado a la educación y en especial a la aplicada en nivel superior, con lo recopilado, se pretende establecer un referente importante que permita sustentar teóricamente investigaciones aplicadas en casos de estudio, combinando experiencias docentes con técnicas probadas en el uso de las TIC en las actividades de docencia presencial.

III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Hablar del Blended Learning (Aprendizaje Combinado) es referirse a una metodología didáctica relativamente reciente en el campo de la educación superior en México. Al respecto Graham (2006) define este término como la unión de dos modelos, hasta hace un tiempo separados, de enseñanza y aprendizaje: “sistemas de aprendizaje presencial tradicional (cara a cara) y sistemas de aprendizaje distribuido” y enfatiza el rol que las tecnologías basadas en el uso de la computadora cumplen en el Aprendizaje Combinado.

Por su parte Cabero y Llorente (2009:4) distinguen al aprendizaje combinado entre “algunos de los componentes más esenciales en procesos de formación a través de la modalidad mixta, traducándose en la convergencia entre lo presencial y lo virtual a distancia, donde se combinan espacios (clases tradicionales y virtuales), tiempos (presenciales y no presenciales), recursos (analógicos y digitales), donde los cambios también afectan, de manera ineludible, a los modelos organizativos.”

Al analizar las concepciones anteriores, surge la necesidad de interiorizarse en el debate del cómo concebir el término desde su significado en inglés hasta sus diferentes posturas epistemológicas para luego establecer si éste significa lo mismo que el E-Learning.

Bartolomé (2004), uno de los pioneros de la evolución de este concepto, sostiene que el aprendizaje combinado fue evolucionando, conforme a las necesidades de la enseñanza tradicional; sin embargo, debido a los elevados costos que implicaba el uso del E-Learning, Bartolomé propuso el modo de aprender combinando “la enseñanza presencial con la tecnología no presencial”; obviamente ese primer acercamiento no fue como se concibe hoy en día, pero reflejaba ya un importante cambio que se estaba gestando, en la perspectiva de una nueva propuesta para la enseñanza, lo cual, generó conflictos tanto al sector empresarial (aquellos que se dedicaban a maquilar programas E-Learning), como a las instituciones universitarias (que adquirirían los productos ofrecidos por las empresas) y a los profesores que tenían que sugerir la selección de los medios adecuados para cada necesidad educativa. (Jiménez et al, 2006). Conforme la tecnología avanzó, el concepto de aprendizaje combinado, también ha ido

evolucionando en el tiempo y el espacio a tal grado que se ha vuelto necesario en los procesos del aprendizaje.

Shank y Clark (2003:46), al referirse al aprendizaje combinado sostiene que “El aprendizaje mezclado parece significar, si lo he entendido correctamente, la combinación entre la enseñanza online y la enseñanza tradicional. Está en boga por una razón muy simple: nadie quiere gastar demasiado en E-Learning, y las personas en general, quieren conservar lo que tienen realizado ya, así que han establecido este bonito nombre para no cambiar mucho y llamarlo Blended Learning.”

Por su parte Shank, sostiene que el aprendizaje no es más que una moda, un término bonito, del cual permite a los usuarios disfrazar los cambios que se presentan y no alcanza a ver más allá lo que aporta a la educación y en especial a la superior.

En cambio Khan (2001) considera al término como aprendizaje flexible, al tiempo que Marsh et al. (2003), Alpiste (2002) o Rosbootom (2001), al referirse al aprendizaje combinado lo definen como “híbrido”. (“Hybrid model”)

Tales aproximaciones, como puede inferirse, fueron concebidas por sus autores como una simple nueva terminología, al no recurrir a un análisis más profundo de lo que venía a significar esta modalidad de aprendizaje, el error consistió en considerar esta modalidad formativa como una combinación de diferentes tipos de aulas: analógica y virtual; lo cual resulta ineficiente para comprender los alcances del Aprendizaje Combinado.

Una definición más sencilla y precisa es la que menciona Contreras (2006:4), en su artículo Tendencias en la educación: Aprendizaje Combinado, citada por Coaten (2003) y Marsh et al (2003); que el aprendizaje combinado es “aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial: which combines face-to-face and virtual teaching” Ello implica la combinación de diversos métodos, como son el software, recursos en web, así como prácticas de gestión del conocimiento, incluyendo clases presenciales, como también el aprendizaje individual. Todo radica en seleccionar los medios adecuados por parte del profesor, según su propia necesidad, las cuales permiten la interacción y participación entre estudiantes-profesor. (Verduin and Clark, 1991).

Por su parte Andrade (2007), sostiene que el aprendizaje combinado específicamente se usa para referirse a la combinación de educación presencial y en línea, y se puede definir como la integración de elementos comunes a la enseñanza presencial, con elementos de la educación a distancia por Internet.

El término de Aprendizaje Combinado ha sido identificado por la American Society for training and Development como uno de los grandes términos que emergen recientemente en la industria del conocimiento. (Rooney, 2003)

Brodsky (2003), sostiene que el concepto no es nuevo porque ya existía desde que la tecnología estuvo al alcance, de la educación tradicional donde ya aparecía combinada aunque aún de manera incipiente, prueba de ello es que hemos estado combinando las clases magistrales con los ejercicios, los estudios de caso, juegos de rol y las grabaciones de vídeo y audio, por no citar el asesoramiento y la tutoría.

Ferres (1992) por su parte argumenta que, al momento de combinar diversos medios con la educación tradicional, permitió no sólo aprender de modo distinto, sino que el resultado es un aprendizaje diferente, concluyendo que, ello influye en cómo se construye el conocimiento. La forma de percibir, ver, entender y comprender el conocimiento apoyados por ejemplo por el Internet, es fundamental en la enseñanza dinámica (siempre y cuando sea considerada como nivel de desarrollo, disciplina y recursos); lo anterior se atribuye a las capacidades interactivas de la tecnología (Garrison y Cleveland-Innes, 2003 y Swan, 2001).

Hasta aquí se rescatan dos aspectos importantes del Aprendizaje Combinado, uno de ellos es la capacidad de facilitar a una comunidad el diálogo y la capacidad de investigación, ya que al formarse la comunidad, ésta será basta en información con la ayuda del Internet, cuya información podrá ser verificada y/o analizada por fuentes obtenidas desde el mismo Internet, propiciando con ello un diálogo grupal para la discusión del tema a tratar; con ello se está considerando otro elemento que favorece al aprendizaje combinado, a través del aprendizaje en grupo.

Para Alpiste (2002), si se pretende hacer referencia a la metodología utilizada en el aprendizaje combinado, ésta se debe enmarcar, en general, en las teorías constructivistas. Un análisis más pormenorizado que permite identificar elementos pertenecientes a otras teorías de aprendizaje o modelos didácticos (conductivismo, cognitivismo, transmisión-recepción, descubrimiento guiado, etc.).

Dónde:

1. Conductivismo: significa desarrollar actividades de aprendizaje basadas en el análisis de los cambios en la conducta a partir de repetir procesos hasta que se convierten en automáticos.
2. Cognitivismo: las presentaciones de información basadas en el aprendizaje a largo plazo y en el desarrollo de estrategias que permitan la investigación y aprendizaje continuo.
3. Transmisión-recepción: las destrezas para el trabajo colaborativo.
4. Descubrimiento guiado: la Multimedia de ejercitación y práctica paso a paso, presentaciones visuales con reforzamiento y continuo feedback.

Cabe señalar que para algunos autores, como es el caso de Pascual (2003:3), el Aprendizaje Combinado no es una evolución directa del E-Learning; sino más bien una respuesta económica a los altos costos que se ejercen en las diferentes instituciones de educación de nivel superior, es “la reducción de costos que supone para las empresas; pues a pesar de que el Aprendizaje Combinado reduce el ahorro del E-Learning, la formación mixta sigue siendo más barata que la presencial.”

Para Cabero (2006) lo anterior se fundamenta en experiencias expuestas por estudiosos de Europa, principalmente de España, donde manifiestan el caso de las Instituciones privadas de Educación Superior, ya que es frecuente elevar la carga de docencia presencial de los profesores, descuidando la investigación; lo anterior repercute cuando estas instituciones intentan obtener resultados considerables de calidad en actividades investigadoras donde el profesorado adquiere un papel destacado.

IV. EL APRENDIZAJE COMBINADO EN LA CALIDAD EDUCATIVA

Mientras en instituciones públicas, se le exige a los profesores que además de las funciones propias de docencia, deben combinar aspectos de calidad, y para lograrlo, deben realizar funciones de investigación, gestión, vinculación, además de la docencia, ya que con ello, permite que estas instituciones puedan obtener recursos adicionales; lo anterior está causando un problema para los docentes, ya que la demanda sigue siendo excesiva; instituciones privadas, sacrifican estos aspectos y le cargan más trabajo al docente académico, aun cuando con ello la calidad en la enseñanza se vea reducida. (Bartolomé, 2004)

En los años setenta en España, se intentó mejorar la calidad educativa en Educación Superior, a partir de poner en marcha como posible solución a la enseñanza tradicionalista nuevas estrategias didácticas, donde se atendiera a grupos numerosos de alumnos en el aula. Al respecto Leff (2002) cita una clase para 1,600 estudiantes como record en este tipo de estrategias: en la universidad de Cornell donde considera que aplicando su estrategia si es posible impartir clases no importando la cantidad, pero por consiguiente también la calidad; pero eso si logrando buenos indicadores económicos para la institución privada.

No obstante, diversos analistas sostienen que es evidente que hoy día ambas soluciones propuestas en este país (España) fueron rebasadas y superadas, quedando demostrado que implican una pérdida de calidad importante. Ante ese problema, Marsh (2003:3) recomienda dos estrategias básicas para mejorar la calidad a partir de: “otorgar más responsabilidad a los estudiantes en su estudio individual proporcionándoles destrezas para dicho estudio, y mejorar la calidad de las clases mediante el uso de presentaciones multimedia.” Y agrega que una aproximación más directa es una estrategia de rediseño del curso basada en suplantar personal por tecnología: Aprendizaje combinado.

Expuesto lo anterior, se percibe que el aprendizaje combinado al margen de los cuestionamientos en torno a sus costos, se justifica en cuanto a que representa una alternativa respecto a la enseñanza tradicionalista, tratando de no descuidar la calidad. En esa perspectiva Pincas (2003:3) coincide en que el “Blended Learning” representa una opción “suave” para introducir las tecnologías de la información entre un cuerpo docente reacio y reconoce que “Las Tecnologías, y especialmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación, han sido a menudo aclamadas como un catalizador para el cambio, pero este cambio necesita no ser radical. Ante esa situación sugiere que se pueden incorporar algunas TIC útiles mediante formas fáciles bien planeadas, ... utilizar tecnologías ampliamente disponibles combinadas con planteamientos más familiares de enseñanza y aprendizaje”.

Por su parte Young (2002:4) agrega que: “Los modelos híbridos parecen generar menos controversia entre el profesorado que los cursos totalmente en línea... algunos profesores disienten de cualquier cambio de un sistema educativo que ha funcionado durante siglos”.

De todo lo anterior se desprende que el Aprendizaje Combinado es un recurso didáctico que representa un gran reto para los docentes del siglo XXI que están obligados a asumir un nuevo rol para mejorar la calidad de los aprendizajes entre los aprendientes de educación superior.

V. CORRIENTES TEÓRICAS SOBRE APRENDIZAJE

Por su carácter, el aprendizaje Combinado es posible aplicarse a través del enfoque constructivista. Entre los principales exponentes del constructivismo destacan en sus diferentes expresiones: Lev Semenovich Vygotsky, Jean Piaget, David Paul Ausubel y Joseph D. Novak.

Lev Semenovich Vygotsky (1985), es considerado uno de los principales teóricos del constructivismo también denominado socio-constructivismo. Sostiene que el desarrollo cognitivo habría que considerarlo a partir del “desarrollo próximo” es decir, del entorno socio cultural de los aprendientes; en otras palabras, que los procesos de aprendizaje están condicionados por la cultura y la sociedad en que nace y se desarrolla el aprendiente; por lo que, no es lo mismo un proceso de acceso al conocimientos de un latinoamericano que la de un japonés, por razones de la cultura en la que se desenvuelven.

Vygotsky sostiene que la cultura juega un papel muy importante en el desarrollo de la inteligencia; las características de la cultura influyen directamente en las personas; imagine –nos dice–, un niño de occidente y uno de oriente, cada uno tendrá diferentes formas de aprender y de desarrollar sus funciones mentales superiores, las contribuciones sociales tienen directa relación con el crecimiento cognoscitivo, ya que muchos de los descubrimientos de los niños y niñas se dan a través de otros; el tutor, los padres y los amigos modelan su comportamiento al darle instrucciones y el niño o niña los trata de asimilar e imitar, de esta forma el lenguaje también es fundamental para el desarrollo cognoscitivo, permite expresar ideas y plantear preguntas, conocer categorías y conceptos para el pensamiento y los vínculos entre el pasado y el futuro.

Vygotsky además resalta la importancia del aprendizaje guiado y pone como ejemplo culturas en las cuales los niños y niñas aprenden a tejer o cazar participando en forma activa en actividades importantes al lado de compañeros más hábiles, quienes les ayudan y los estimulan. Como se ha mencionado, resalta la importancia de los aspectos sociales y culturales en los procesos de aprendizaje de las personas, y

enfatisa en sus aportes teóricos y libros que, las personas cuando aprenden interiorizan en los procesos que se están dando en el grupo social en el cual pertenecen y en las manifestaciones culturales que le son propias.

En Jean Piaget el desarrollo cognitivo está vinculado con el grado de madurez física y mental de los aprendientes en cada uno de sus estadios. Entre los aportes más importantes de Piaget están: la corriente de la epistemología psicogenética y sus estudios en el campo de la psicología evolutiva, la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo.

La epistemología genética de Piaget, estudia el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas, desde su origen orgánico, biológico y genético, lo cual le hizo descubrir que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo.

Advierte que el aprendizaje es una reorganización de estructuras cognitivas y es también la consecuencia de los procesos adaptativos al medio, la asimilación del conocimiento y la acomodación de estos en las estructuras. También afirma que la motivación del alumno para aprender en el aula es inherente a él y por lo tanto no es manipulable directamente por el profesor.

La enseñanza debe permitir que el estudiante manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido y variándolos en sus diversos aspectos, experimentando hasta que pueda hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y estructuras mentales.

Para Piaget, según García (2001), el aprendizaje se da en la medida en que haya una transformación en las estructuras cognitivas de las personas que aprenden; básicamente está ofreciendo dos conceptos: el de asimilación y el de acomodación y el de asimilación; lo que nos dice es que las personas asimilan lo que están aprendiendo, lo que están observando, lo que están viviendo, pero ese conocimiento que están adquiriendo, lo miran a la luz de los conocimientos previos que tienen en sus estructuras cognitivas, ello le permite de alguna manera el recrear y entender lo que están acezando como conocimiento nuevo, eso permite tres ejercicios uno es mantener la estructura cognitiva creada; porque el conocimiento que está recibiendo ya lo tiene, el otro es modificar la estructura cognitiva que tiene, por que el nuevo conocimiento amplía lo que ya sabía o (por ultimo o tercer ejercicio) modificarlo totalmente, por que descubre que lo que ya sabía no es necesariamente lo correcto o lo que quiere o necesita saber.

¿De qué manera el educador puede darse cuenta que la persona acomodó el nuevo conocimiento a sus estructuras cognitivas, de acuerdo a los conocimientos previos que tiene? Esto es, que en la medida que puede explicar lo que acaba de aprender significa que lo ha aprendido; pero, la persona que no puede explicar lo que se cree que ha aprendido, de alguna manera está diciendo que no hay tal aprendizaje.

David Paul Ausubel es otro teórico enfoque constructivista, quien basó sus estudios en las teorías de Piaget, siendo una de sus contribuciones más importantes la del desarrollo de la teoría del aprendizaje significativo y los organizadores anticipados.

Estas teorías ayudan a que el alumno, vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento para comprender mejor los conceptos; los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno, esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los que antes tenía. Para que el alumno o alumna logre un aprendizaje significativo se necesita según Ausubel:

1. Significatividad lógica de material, es decir organizado en una secuencia lógica de conceptos.
2. Significatividad psicológica del material, el alumno o alumna debe poder conectar el nuevo conocimiento con los previos y así acomodarlos en sus estructuras cognitivas.

Actitud favorable del alumno o alumna, ya que el aprendizaje no puede darse si no hay interés.

Aportes de Ausubel es fundamentalmente el concepto de aprendizaje significativo donde el conocimiento es significativo para el aprendente sólo a la luz de los conceptos previos que el estudiante ya tiene. Ello implica, no confundir lo que es significativo en los procesos de enseñanza para los docentes con los aprendizajes que se dan en las estructuras cognitivas del aprendente, que se dan a la luz de los conocimientos previos que ya posee.

Por su parte Joseph D. Novak, logra desarrollar un instrumento didáctico que permite de alguna manera detectar si el aprendente realmente ha logrado incorporar en sus estructuras cognitivas el nuevo aprendizaje a través de la creación de los mapas conceptuales. Novak advierte que para poder hacer un mapa conceptual, debe el aprendente haber entendido el concepto porque entonces lo puede demostrar y manipular con significado. (Eduteka, 2011)

Para Joseph D. Novak, a diferencia de Piaget y Ausubel, el aprendizaje no es sólo la asimilación de conocimientos, implica su revisión, su modificación y su enriquecimiento mediante nuevas conexiones y relaciones entre ellos.

Al trabajar bajo la teoría de Ausubel, Novak desarrolló una poderosa herramienta instruccional, que llamó Mapas Conceptuales, estos buscan determinar o expresar un aprendizaje significativo. El aporte teórico de Novak en su teoría de la educación y las técnicas instruccionales surgidas de ella, como por ejemplo los mapas conceptuales, son un marco de referencia conceptual y metodológico de gran validez; es muy útil para guiar la práctica docente y mejorar la calidad de la enseñanza.

Estos cuatro teóricos analizados demuestran que hay cambios importantes en la forma de enseñar y aprender en las personas, por lo tanto, no sólo es importante entender cómo es que los que aprenden lo hacen, sino también cómo los educando aprendemos también durante el proceso enseñanza aprendizaje. Para Novak, entre las reflexiones que se deben hacer están las que se plantean en torno a las siguientes preguntas: ¿Cómo Aprendo yo?, ¿En qué contexto social estoy aprendiendo?, ¿Cuáles son las condiciones culturales que han condicionado la forma en que yo aprendo?; una vez que se ha entendido “cómo aprendo yo, puedo entender cómo es que aprenden los estudiantes”. Con lo dicho hasta aquí, se desprende que los cuatro teóricos del constructivismo coinciden en la necesidad de romper con la enseñanza tradicional, enciclopédica y mecanicista, para dar paso a la construcción de los aprendizajes a través de recursos didácticos interactivos y participativos durante el proceso enseñanza-aprendizaje y en esa perspectiva el Aprendizaje Combinado adquiere gran relevancia. (Pimienta, 2005)

VI. OTRAS TEORÍAS VINCULADAS AL APRENDIZAJE COMBINADO

Para Vera (2008), El aprendizaje combinado (bimodal o mixto) tiene sus fundamentos en las teorías del aprendizaje y su aplicación en el uso de medios tecnológicos (Kemp & Smellie, 1989, citados en Pérez & Mestre, 2007; Tomei, 2003; Kress, 2003), identifica las siguientes teorías:

Conductismo: atención a ejercicios de tipo mecánico con retroalimentación inmediata (por ejemplo, tutorías).

Constructivismo: atención a la construcción de los conocimientos basado en el esfuerzo individual (por ejemplo, exploración en bibliotecas virtuales, estudio de casos)

Cognitivismo: atención a las estrategias de aprender a aprender y capacidad indagativa de los estudiantes (por ejemplo, exploración).

Humanismo: atención a diferencias individuales y al trabajo colaborativo (por ejemplo, estilos y ritmos de aprendizaje).

Por lo tanto, y aunque se enfatiza la centralidad del estudiante, esta modalidad de aprendizaje combinado no descansa en un único modelo de aprendizaje, sino que más bien supone un enfoque ecléctico orientado a la reflexión crítica como componente esencial. Al respecto Dodge (2001) planteó que el Aprendizaje Combinado involucra poner a los estudiantes en diversas situaciones en las cuales han de interactuar. Así, según diversos autores, la interacción en un ambiente de aprendizaje combinado es un importante componente del proceso cognitivo, pues incrementa la motivación, una actitud positiva hacia el aprendizaje, y el aprendizaje significativo (Entwistle & Entwistle, 1991; Garrison, 1990; Hackman & Walter, 1990, citados en Sutton, 1999).

VII. CONCLUSIONES

Después de haber referido aspectos teóricos provenientes de autores que han incidido en la construcción de la propuesta denominada Aprendizaje Combinado y derivado de un trabajo de investigación específica, se ha considerado lo siguiente:

Que del análisis de las teorías vinculadas con el Aprendizaje Combinado, se encontró que es un enfoque poco estudiado y aplicado, principalmente en el nivel medio superior, superior y posgrado. Al respecto, diversos estudios han demostrado que el manejo de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, es un medio necesario que permiten acompañar al docente para facilitar el proceso de enseñanza, pero nunca para que lo sustituya en su función como pretenden quienes quisieran robotizar la acción docente en la escuela.

En el presente trabajo, se reconoce que existe un gran soporte teórico en lo referente al Aprendizaje Combinado, pero apenas aplicado básicamente en los niveles desde preescolar hasta el medio básico, debido a que los docentes en servicio, tuvieron la oportunidad de apropiarse de esta propuesta durante su formación profesional y enriquecido a través de los programas de actualización continua que reciben; sin embargo, como advierte Castañeda (2000), es en la educación media superior, superior y posgrado, donde los profesionistas tienen que aprender sobre la marcha el manejo de estrategias didácticas innovadoras, ya sea por imitación o por actualización, para ser adoptadas en su quehacer docente. Y es aquí donde se generó la inquietud de los autores respecto a la importancia del Aprendizaje Combinado.

Los que se orientan al logro de competencias genéricas, específicas, transversales, profesionales en el marco del Enfoque por Competencias, provenientes de los países europeos, al ser adoptado por la mayoría de los países del continente Americano entre ellos México, tuvieron que considerar, elementos de las culturas regionales para enriquecerlo y sin embargo, hasta hoy, ello no ha resuelto del todo la problemática en lo referente a la incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en general y del Aprendizaje Combinado en particular, como recurso didáctico para el logro de mejores niveles de aprendizaje entre los estudiante.

De lo que se trata entonces, es de proponer que el docente tradicionalista experimente y asuma como una opción innovadora más no como la panacea, el modelo de Aprendizaje Combinado, apropiándose de sus fortalezas y desechando sus debilidades que debidamente manejadas se convertirían en oportunidades, para evitar que se siga promoviendo en el siglo XXI una educación con características del siglo XIX como lo advierten algunos investigadores.

REFERENCIAS

- CLARK, D. (2003). Blended Learning Brighton: Epic forum paper.
- Cabero Almenara, J., & Llorente Cejudo, M. C. (2009). *Del eLearning al Blended Learning: nuevas acciones educativas*. (U. d. Sevilla, Productor) Recuperado el 12 de Junio de 2014, de <http://tecnologiaedu.us.es>

- Cabero Almenara, J., & Llorente Cejudo, M. C. (2006). Formación del profesorado universitario en estrategias metodológicas para la incorporación del aprendizaje en red en el Espacio Europeo de Educación Superior. *Revista de Medios y Educación*, 27, 11-29.
- Cabero Almenara, J., DUARTE, A. B., & otros. (1999). *La formación y el perfeccionamiento del profesorado en nuevas tecnologías: retos hacia el futuro*. FERRÉS, J. y MARQUÉS, P.(codos): *Comunicación educativa y nuevas tecnologías*, 36, 21-36.
- LEFF, J. (2002). *Profs of large 8órum8 engage in dialogue: Faculty 8órum addresses teaching practices*. [Online]. En *Cornell Daily Sun.Com*. Obtenido de <http://www.cornelldailysun.com/articles/4231/>
- Coaten, N. (2003). *Blenden e-learning*, 69. Obtenido de Educaweb: <http://www.educaweb.com/esp/servicios/8órum88orio/formacionvirtual/1181076.asp>
- Contreras, e. a. (2006). Tendencias en la Educación: Aprendizaje combinado. *Theoria*, 15(1): 111-117.
- Alpiste, F. (2002). *Modelo para el desarrollo y explotación de productos y servicios multimedia en los proyectos de formación a distancia: Tesis Doctoral*. Barcelona, España: UPC.
- Andrade Olalla, A. (2007). Aprendizaje combinado como propuesta en la convergencia europea para la enseñanza de las ciencias naturales. *eLearning Papers*. (3).
- Bartolomé, A. (2004). Blended Learning. Conceptos básicos. Píxel-Bit. *Revista de Medios y Educación* (23), 7-20.
- Brodsky, M. (2003). Obtenido de Four Blended learning Blunders and How to avoid them. Learning Circuits. : <http://www.astd.org/ASTD/publications/LearningCircuits/2003/nov2003/elearn.html>
- DODGE, B. (2001). *FOCUS: Five rules for writing a great webquest*. [en línea]. . Disponible en: , 28(8). Obtenido de Learning & Leading with Technology: <http://webquest.sdsu.edu/documents/focus.pdf>
- EduTEKA. (2011). *Fundación Gabriel Piedrahita Uribe*. Obtenido de <http://www.eduteka.org/Entrevista22.php>
- Ferres, J. (1992). *Vídeo y educación*. . Barcelona: Paidós.
- García González, E. (2001). *PIAGET: la formación de la inteligencia*. 2ª ed. México. (1. Trillas, Editor) Obtenido de <http://es.scribd.com/doc/6894432/PIAGET>
- Garrison, D. R., & Cleveland_INNES, M. (2003). *Critical factors in student satisfaction and success: Facilitating student role adjustment in online communities of inquiry*. Invited paper presented to the Sloan Consortium Asynchronous Learning Network Invitational Workshop,. Boston, MA.
- Graham, C. (2006). *Blended Learning Systems: Definition, current trends, and future directions*. En C. Bonk y C. Graham (eds.) *Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs*. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing.
- Jiménez Esteller, L., Estupinya, P., & Mans, C. (2006). *Potencial de un entorno virtual de aprendizaje en asignaturas ECTS semipresenciales. La perspectiva del profesorado, en Congreso Edutec: La educación en entornos virtuales: calidad y efectividad en el elearning*. ISBN: 84-690-0126-4. Obtenido de <http://edutec.urv.net/Cdedutec/cast/8órum-pdf/francisco-perez%20fernandez.pdf>
- Khan, B. H. (2001). *A framework for e-learning*. . Recuperado el 13 de julio de 2014, de <http://www.bookstoread.com/framework>

- MARSH, G. E., MCFADDEN, A. C., & PRICE, B. J. (2003). *Blended Instruction: Adapting Conventional Instruction for Large Classes En Online Journal of Distance Learning Administration, (VI), Number IV, Winter 2003*. Obtenido de <http://www.westga.edu/~distance/ojdla/winter64/marsh64.htm>
- PASCUAL, M. P. (2003). *El Blended learning reduce el ahorro de la formación on-line pero gana en calidad.* , 69. Recuperado el 15 de julio de 2014, de Educaweb: <http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/formacionvirtual/1181108.asp>
- Pimienta, P. J. (2005). *Metodología Constructivista*. México: Pearson Educación.
- PINCAS, A. (2003). *Gradual and Simple Changes to incorporate ICT into the Classroom.* . Obtenido de [elearningeuropa.info](http://www.elearningeuropa.info).: <http://www.elearningeuropa.info/doc.php?lng=4&id=4519&doclng=1&sid=afc84088c986a1e2b2ba961f559e39a2&p1=1&p4=1>
- Rooney, J. E. (2003). Blending learning opportunities to enhance educational programming and meetings. *Association Management (55(5))*, 26-32.
- Rosbottom, J. (2001). Hybrid learning –a safe route into web-based open and distance learning for the Computer Science teacher. . *UK.* , 89-92.
- Shank, R. (2003). *Designing world class e-learning* . Mc Graw Hill.
- Sutton, L. (1999). *Interaction*. Obtenido de Arizona State University.: <http://seamonkey.ed.asu.edu/~mcisaac/emc703/leah5.html>
- SWAN, K. (2001). *Virtual interaction: Design factors affecting student satisfaction and perceived learning in asynchronous online courses*, , 22. Obtenido de Distance Education.
- Vera, F. M. (2008). La modalidad blended-learning en la educación superior. Magíster en Ciencias de la Educación c/m en Administración y Gestión Educacional, Magíster en Docencia e Investigación Universitaria©, Especialista CALL, y Doctorando en Ciencias de la Educación c/m en Evaluación y Acreditación Institucional.
- Verduin, J. R., & Clark, T. A. (1991). *Distance education: The foundations of effective practice.* .
- Vigotsky. (1985). *Pensamiento y Lenguaje*.
- Young, J. F. (2002). *'Hybrid' teaching seeks to end the divide between traditional and online instruction.* . Obtenido de [Online]. En the Chronicle of Higher Education.: <http://chronicle.com/free/v48/i28/28a03301.htm>